

„may be any number of small personal accounts in one storage „rack.”

De prijs dezer gecompliceerde machine bedraagt £ 1750.— plus £ 35.— per stel van 100 rekeningen. Een standaardmodel met 1000 rekeningen kost dus £ 2100.— af fabriek, zoodat de aanschaffingskosten dezer machine inclusief vracht en rechten zich momenteel op ongeveer f 22000.— stellen.

De Camposmachine werkt zeer snel. Zij kan ongeveer 2000 boekingsposten verdeeld over de 1000 rekeningen per dag uitvoeren. Indien men nu de kosten per jaar inclusief bedieningskosten voor deze machine op f 5000.— stelt, d.i. per dag ongeveer f 17.—, dan komt elke boeking op minder dan 1 cent per stuk te staan. Men moet hierbij bedenken, dat bovenvermeld aantal van 2000 posten per dag neerkomt op ruim 4 posten per minuut bij een achturigen werkdag. In de meeste gevallen zal een dergelijk intensief gebruik niet mogelijk zijn.

Alvorens tot de aanschaffing van de Campos over te gaan, zal de kostenfactor ook in verband met de mogelijke intensiviteit van het gebruik nauwkeurig te bestudeeren zijn.

Enkele bedrijven zullen reeds nu door hun geaardheid deze machine met voordeel kunnen gebruiken. Een toepassing op groote schaal lijkt mij voorloopig voor deze machine nog niet weggelegd. De kostenfactor en de betrekkelijk geringe capaciteit vormen momenteel nog nadeelen, die na verloop van tijd misschien in meer bevredigenden zin opgelost kunnen worden.

CH. HAGEMAN

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: Me^r. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Accountancy in India

Drake, J. C. B. — De wettelijke regeling van het accountantswezen (1 April 1932) in Britsch-Indië wordt gegeven.
A II 4 *The Accountant 11 Juni 1932*

III. LEER VAN DE INRICHTING

Montage-fabrieken van automobielen

Stratman, W. F. S. — In deze vervolgartikelen worden de bestelling en afgifte van goederen, de loonadministratie en de kostprijsberekening besproken.
A III 3 *Administratieve Arbeid April, Mei en Juni 1932*

Accounts of a mortgage guaranty company

Buchler, E. J. en Bean, J. M. C. — Beschrijving van de administratie, waarbij in het bijzonder de intrest-berekening uitvoerig wordt behandeld.
A III 3 *The Journal of Accountancy April 1932*

Les machines à statistiques

Guillemeau, M. — Beschrijving der Hollerith-machine.
A III 3 *Mon Bureau Mei 1932*

De centralisatie en mechanisatie der telefoon-administratie bij het staatsbedrijf der P. T. T.

Potgieser, P. J. — Bovenstaand onderwerp wordt door schr. uitvoerig behandeld; de stof is verdeeld in de volgende rubrieken: 1. Voorstudie en algemeene principes eener centralisatie. 2. Het algemeene organisatie-schema van het geheele systeem. 3. Het uitgewerkte organisatie-schema voor de centralisatie. 4. De rentabiliteitsberekening der verschillende organisatie-mogelijkheden. 5. De inbedrijfstelling der gecentraliseerde organisatie.
A III 3 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Mei en Juni 1932*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Auditors

Roosegaard Bisschop, W. — Schr. gaat na, welke de taak en verantwoordelijkheid is van den „auditor”, o.m. aan de hand van de bepalingen van de Companies Act 1929 en het Royal Mail Steam Packet Company-geval.
A IV 2 *De Naaml. Vertoetschap Juni 1932*

Some defects of Company Law with special reference to the work of accountants

Witty, R. A. — Uitvoerig worden deze tekortkomingen besproken.
A IV 2 *The Accountant 18 Juni 1932*

The examination of balance sheets and the information they should convey to shareholders and bankers

Welch, A. — Bovenstaand onderwerp wordt besproken ook in verband met de bepalingen van de Companies Act 1929.
A IV 2 *The Accountant 25 Juni 1932*

Auditor's responsibility for inventories

Douglas, T. G. — Schrijver is van meening, dat de beste bepaling van de verantwoordelijkheid t.o.v. de inventaris-opname voorkomt in de voorschriften van het American Institute (Mei 1929).
A IV 2 *The Journal of Accountancy Mei 1932*

Naar aanleiding van een proefschrift

Belle, L. H. — Naar aanleiding van de critiek van den Heer Reder op het proefschrift van den Heer L. H. Belle, geeft laatstgenoemde een wederwoord. De Heer Reder geeft een naschrift. Het artikel is zeer lezenswaard, ook in verband met de artikelen van Prof. Limperg, enz. Een en ander handelt over de leer van het gewekte vertrouwen en of er een aparte „Rotterdamsche school” bestaat.
A IV 2 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Mei 1932*

Audit procedure for the present-day building-and-loan association

Mc. Nair, R. H. — Behandeld wordt een contrôle-programma.
A IV 4 *The Journal of Accountancy Mei 1932*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Prévisions des affaires pour 1932

Coumartin, J. — De statistische afdeling van een onderneming dient ook „externe” statistieken samen te stellen. Beschreven worden de gegevens welke hiervoor kunnen worden verzameld.
B a III 2 *Mon Bureau 1932*

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Verdeeling van de kosten eener centrale expeditie-afdeeling

Huigen, N. B. J. — Beschreven wordt op welke basis de expeditiekosten over de verschillende fabrieken verdeeld kunnen worden.
B a IV 2a *Administratieve Arbeid April 1932*

Constante en variabele kosten

Mey Jr., J. L. — Schrijver behandelt o.m. den invloed van de constante en variabele kosten op de gedragingen van de onderneming ter markt en daardoor op de prijsvorming.
B a IV 2c *Maandblad v/h Boekhouden Juli 1932*

Constante en variabele kosten

Mey Jr., J. L. — Besproken worden de constante en de variabele kosten in het verloop der conjunctuur.
B a IV 2c *Maandblad v/h Boekhouden Aug. 1932*

De balanswaarde van effecten

Bruyne, E. de — Schr. geeft een beknopt overzicht van de waardeeringssystemen, welke bij de verschillende beleggingsinstituten worden toegepast (beurswaarde, kostprijs, rentabiliteitswaarde).
B a IV 2e *Financieel Overheidsbeheer 15 Juni 1932*

De invloed van tariefswijzigingen op den verkeersomvang bij het Amsterdamsche trambedrijf

Groeneveld, Drs. G. L. en Ir. B. A. de la Houssaye — De invloed van tariefswijzigingen op verkeersomvang en opbrengst van de Amsterdamsche tram is door schr. onderzocht als mathema-

tische analyse van de bedrijfsstatistiek. Na beschouwing van de verschillende factoren die sedert 1900 het vervoer beïnvloeden wordt het verband tusschen prijs en omzet afgeleid met behulp van de methode Leonthief. Het resultaat leidde onder meer tot de constructie van een lijn van maximale opbrengst; deze verloopt zoodanig, dat, bij tariefswijzigingen die in overeenstemming zijn met de algemeene prijsbeweging, de gemiddelde opbrengst per rit b.v. in het jaar 1930, tot rond 16 cent per rit had kunnen worden verhoogd, voordat de totaal-opbrengst zou zijn gaan dalen. De jongste tariefsverhoging echter veroorzaakt een verschuiving tusschen tramprijs en andere kosten van levensonderhoud, welke op zich zelf reeds voldoende is, om geheel los van de overige factoren die onder de huidige tijdsomstandigheden een druk op het tramvervoer uitoefenen, de totaal-opbrengst tengevolge van verkeersteruggang te doen dalen.

B a IV 9 *Maandblad voor Accountancy en BedrijfsuishouDKunde* Juli 1932

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Comment déterminer la valeur intrinsèque du capital social

Woyciékowski, J. de — Schr. beschrijft hoe men de intrinsieke waarde van het kapitaal tennaaste bij uit een gegeven balans kan berekenen.

B a V 7 *Mon Bureau April 1932*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Enkele industrie-vestigingsplaatsproblemen

Vissers, C. A. J. — Aan de hand van eenige geschriften levert schr. een beschouwing over enkele vestigingsplaatsproblemen van Duitse zeehavens.

B a VI 8 *Tijdschrift voor Econ. Geografie Juni 1932*

De liquiditeit van den op afbetaling leverenden kleinhandel

Turk, W. P. den — Eenige opmerkingen over bovenstaand onderwerp worden gegeven. O.m. wordt opgemerkt, dat de financieringsmaatschappijen omzetbegrotingen zouden kunnen eischen voor het verlenen van credieten.

B a VI 9 *Accountancy Mei 1932*

De beteekenis van het merkartikel voor den consument

Coltof, Drs. J. A. — Geschetst wordt hoe de verbruiker in een geheel andere verhouding komt te staan tegenover den winkelier en deze wederom tegenover den producent. De prijs van het merkartikel ligt hooger en moet ook veel hooger liggen dan die, welke voor ongemerkte artikelen wordt betaald. De omvang van den verkoop van merkartikelen neemt geweldig toe, zoodat deze op verschillend gebied reeds een exclusieve positie inneemt.

B a VI 9 *Administratieve Arbeid Mei 1932*

De rationalisatie en de vraag

Woestijne, W. J. van de — In tegenstelling tot meer gebruikelijke probleemstellingen legt schr. het verband tusschen rationalisatie en werkloosheid via de algemeene inkomensverdeling en de elasticiteit van de vraag. Verschil in vraagelasticiteit is van beteekenis voor de resulterende werkloosheid. Rationalisatie blijkt het voordeelst in de massa-productie en bevordert deze ten relatieve laste van luxe-voortbrenging.

B a VI 13 *De Economist Maart 1932.*

Fabrieksverlichting

Dikker, Ing. N. — Schr. bespreekt de eischen (voldoende, gelijkmatig, doelmatig, niet-verblindend) waaraan de kunstverlichting van fabrieken moet voldoen.

B a VI 13 *Maatschappij-Belangen Mei 1932*

De beteekenis van het merkartikel voor den consument

Coltof, Drs. J. A. — Geschetst wordt hoe de verbruiker in een geheel andere verhouding komt te staan tegenover den winkelier en deze wederom tegenover den producent. De prijs van het merkartikel ligt hooger en moet ook veel hooger liggen dan dien welke voor ongemerkte artikelen wordt betaald. De omvang van den verkoop van merkartikelen neemt geweldig toe, zoodat deze op verschillend gebied reeds een exclusieve positie inneemt.

B a VI 15 *Administratieve Arbeid Mei 1932*

Standards for control of factory maintenance and new equipment

Miller, W. H. — Gegeven wordt een beschrijving van een systeem van controle op de efficiency, in gebruik bij de Wm. D. Gibson Company.

B a VI 18 *The American Accountant Juni 1932*

Le contrôle de la qualité dans une usine de moyenne importance

Ravisse, G. — Behandelt het onderzoek naar de kwaliteit der

grondstoffen en producten voor een fabriek van gemiddelden omvang.

B a VI 20 *Mon Bureau April 1932*

Marktanalyse

Vervooren, L. C. — Markten zijn in principe meetbaar; alleen: wij beschikken nog niet over voldoende gegevens. Schr. geeft een scenema van de in- en externe factoren, bij marktanalyse betrokken en treedt dan in beschouwing over de methode van berekening van het totaal der verkoopsmogelijkheden, het gebied der marktanalyse, de wijze van uitvoeren en de opbouw eener marktanalyse, alsook over de eigenschappen die de research-man moet bezitten.

B a VI 21 *Econ. Statistische Berichten 13 Juli 1932*

L'examen statistique des chiffres de vente

Gutfeld, A. — In dit vervolgartikel wordt aangegeven hoe men de opgestelde statistieken kan benutten tot het verkrijgen van betrouwbare conclusies.

B a VI 21 *Mon Bureau April 1932*

De moderne kartotheek

Zatecky, F. — De inrichting van de kartotheek van het Centrale Sociale Verzekeringsinstituut te Praag wordt beschreven.

B a VI 23 *Administratieve arbeid Mei 1932*

L'organisation du service de documentation dans une usine

Ivanow, G. — Behandeld wordt de inrichting van het archief bij een fabriek.

B a VI 23 *Mon Bureau April 1932*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVoorwaarden

Eenige opmerkingen over gemiddeld volksinkomen en gemiddeld salaris der ambtenaren

Scholte, Drs. G. — Aan de hand van cijfers en grafieken bewijst schr. een disharmonie tusschen het niveau van het inkomen der bevolking en het loonpeil der inheemsche ambtenaren, welk laatst hooger is.

B a VII 2 *Koloniale Studiën Juni 1932*

De ondergang der Amsterdamsche gilden

Boer, Dr. M. G. de — Een studie over de wijze waarop de Amsterdamsche gilden tenonder gegaan zijn. Dit is niet geschied, zooals algemeen wordt aangenomen, in den Franschen tijd, doch eerst bij de vestiging van den eenheidsstaat.

B a VII 3 *Tijdschrift voor Geschiedenis Afl. 2 en 3 1932*

Structuurwerkloosheid

Tinbergen, Dr. J. — Schr. beziet het verband tusschen rationalisatie (methode van produceeren) en werkgelegenheid. Schr. is geneigd, de huidige structuurwerkloosheid toe te schrijven aan een relatief kapitaalgebrek en gaat hiervan de consequenties na voor de politiek van de arbeidersklasse.

B a VII 10 *De Socialistische Gids Juni 1932*

De rationalisatie en de vraag

Woestijne, W. J. van de — In tegenstelling tot meer gebruikelijke probleemstellingen legt schr. het verband tusschen rationalisatie en werkloosheid via de algemeene inkomensverdeling en de elasticiteit van de vraag. Verschil in vraagelasticiteit is van beteekenis voor de resulterende werkloosheid. Rationalisatie blijkt het voordeelst in de massa-productie en bevordert deze ten relatieve laste van luxe-voortbrenging.

B a VII 10 *De Economist Maart 1932*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

1. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

De tinsituatie

Hövig, P. — Schr. begint met een overzicht van de organisatie der tinsmelterij. Het verbruik is zeer afhankelijk van algemeene welvaart en sociale verschijnselen. Aangezien het eindproduct niet in prijs fluctueert tengevolge van prijschommelingen van het metaal, is de voorwaarde gegeven voor enorme prijsfluctuaties van het tin. De aanpassing van de productie aan de vraag ging verloren bij de invoering der Westersche productiemethoden. De productie is, na toepassing van regeeringsrestrictie, ingekrompen tot 33 % van de productie van 1929. De toekomstige situatie hangt af van het verloop van de wereldcrisis.

B b I 3 *Index (Svenska Handelsbanken) Aug. 1932*

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN.

De tuinbouw in de Baronie van Breda

Zuylen, H. J. van — Economisch-geografische beschrijving van

den tuinbouw in de Baronie van Breda, schets van de afzet-organisatie (veilingen, contract met conservenfabriek), mededeelingen over de boomkwekerijen en het tuinbouwonderwijs.

B b IV 2 *Tijdschrift voor Economische Geografie Juni 1932*

Beschouwingen over de rubbercrisis

F o l, ing. J. G. — Schr. schetst allereerst de ontwikkeling der productie. De winsten leiden tot ononderbroken expansie, ook van de bevolkingsrubbercultuur. De reactie van producenten op de daarop volgende prijsdaling was niet altijd rationeel. De bevolkingscultuur past zich het beste aan. De autobanden-industrie is de voornaamste afnemer (80 %), waarvan 55 % voor Amerikaansche rekening. Tegenwerkende factoren bij de snelle uitbreiding van het aantal auto's waren de verlenging van den levensduur van den autoband en de toepassing van geregenereerde of reclaimed rubber. Naar schr.'s meening is te weinig aandacht besteed aan research-werk naar andere toepassingsmogelijkheden.

B b IV 7 *Finanzwirtsch. Uebersicht der statistischen Abteilung (der) Amsterdamsche Bank Juli 1932*

Rubber

Weyer, G. A. P. — Schr. treedt in beschouwing over de dynamiek van de voortbrenging en van het verbruik van rubber. Ten onrechte werd het rubbervraagstuk steeds als een statisch-statistisch vraagstuk opgevat.

B b IV 7 *De Economist Febr. 1932*

V. INDUSTRIE

Agrarische en grondstoffenproducenten contra de nijverheid

Woestijne, W. J. van de — Alleen een verregaande prijsdaling van de industriele producten kan er toe leiden, dat kwantitatief veel industrie-producten in agrarische landen worden afgezet. Schr. leidt af, dat de afzetmogelijkheden van nijverheidsproducten tegen agrarische producten en grondstoffen sinds 1927 met ongeveer 14 % gedaald moet zijn met waarschijnlijk een evenredige vermeerdering van de werkloosheid in de desbetreffende industrietakken.

B b V 1 *Econ. Statistische Berichten 8 Juni 1932*

De economische grondslagen der diamantindustrie

Valette, J. de la — De voortbrenging van diamant bleef tot en met 1926 in overeenstemming met de vraag. De beurshausse der V.S., waar $\frac{3}{4}$ van het wereldverbruik werd afgezet, verdoezelde langen tijd de tendenzen tot overproductie. De Afrikaansche maatschappijen hebben thans een voorraad van twintig miljoen pond sterling. Tot slot analyseert schr. de wijze, waarop het latente verlangen zich bij gunstige conjunctuur, in een actieve vraag pleegt om te zetten, beziet de vooruitzichten voor den aandeelhouder alsmede de menselijke factor in de ontwikkeling en meent dat er plaats is voor een beredeneerd optimisme.

B b V 6 *Econ. Statistische Berichten 1 en 8 Juni 1932*

Montage-fabrieken van automobielen

Stratman, W. F. S. — In deze vervolgartikelen worden de bestelling en afgifte van goederen, de loonadministratie en de kostprijsberekening besproken.

B b V 8 *Administratieve Arbeid April, Mei en Juni 1932*

De achteruitgang van den Twentschen katoen export naar Oost-Afrika

Catz, Mr. P. — De situatie voor Twente in Oost-Afrika biedt sombere perspectieven; tot op heden kon alleen de dekens-export tegenover Japan worden gehandhaafd.

B b V 13 *In- en Uitvoer 13 Juni 1932*

Een werkgeversconflict in de Amsterdamsche zijdeveverij in de eerste helft der 18e eeuw

Nierop, Dr. Leonie van der — Schr. trekt verschillende conclusies uit een in de poëzie der 18e eeuw beschreven werkgeversconflict in de Amsterdamsche zijde-industrie.

B b V 13 *Tijdschrift voor Geschiedenis Afl. 3 1932*

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

De invloed van tariefswijzigingen op den verkeersomvang bij het Amsterdamsche trambedrijf

Groeneveld, Drs. G. L. en Ir. B. A. de la Houssaye — De invloed van tariefswijzigingen op verkeersomvang en opbrengst van de Amsterdamsche tram is door schr. onderzocht als mathematische analyse van de bedrijfsstatistiek. Na beschouwing van de verschillende factoren die sedert 1900 het vervoer beïnvloeden wordt het verband tusschen prijs en omzet afgeleid met behulp van de methode

Leonthief. Het resultaat leidde onder meer tot de constructie van een lijn van maximale opbrengst; deze verloopt zoodanig, dat, bij tariefswijzigingen die in overeenstemming zijn met de algemeene prijsbeweging, de gemiddelde opbrengst per rit b.v. in het jaar 1930, tot rond 16 cent per rit had kunnen worden verhoogd, voordat de totaal-opbrengst zou zijn gaan dalen. De jongste tariefsverhoging echter veroorzaakt een verschuiving tusschen tramprijs en andere kosten van levensonderhoud, welke op zich zelf reeds voldoende is, om geheel los van de overige factoren die onder de huidige tijdsomstandigheden een druk op het tramvervoer uitoefenen, de totaal-opbrengst tengevolge van verkeersteruggang te doen dalen.

B b VII 3 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Juli 1932*

De centralisatie en mechanisatie der telefoon-administratie bij het staatsbedrijf der P. T. T.

Potgieser, P. J. — Bovenstaand onderwerp wordt door schr. uitvoerig behandeld; de stof is verdeeld in de volgende rubrieken: 1. Voorstudie en algemeene principes eener centralisatie. 2. Het algemeene organisatie-schema van het geheele systeem. 3. Het uitgewerkte organisatie-schema voor de centralisatie. 4. De rentabiliteitsberekening der verschillende organisatie-mogelijkheden. 5. De inbedrijfstelling der gecentraliseerde organisatie.

B b VII 8 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, Mei en Juni 1932*

Vers la rationalisation d'un service public

Millon, P. — Beschreven worden de pogingen gedaan om de Fransche Telefoon dienst financieel, administratief en technisch te rationaliseeren.

B b VII 8 *Mon Bureau Mei/Juni 1932*

X. FINANCIERINGINSTELLINGEN

Het spaarbankbedrijf en de economische crisis

Bosch, H. W. — Schr. behandelt de uitbreiding van het spaarbankbedrijf en den overgang van passief naar actief bedrijf. De invloed van de crisis op het bedrijf en de oorzaken hiervan worden nagegaan; de werking van het afnemend vertrouwen na den val van het pond werkte sterk ten nadeele van de particuliere spaarbanken en ten gunste van de rijkspostspaarbank.

B b X 7 *De Nederl. Mercur 5 Mei 1932*

Bouwspaarbanken

Rhijn, Mr. dr. A. A. van — Schr. schetst het principe volgens hetwelk de bouwspaarbanken werken, onderscheiden naar Duitschland en de Vereenigde Staten en verbindt daaraan eenige beschouwingen over het voor en tegen voor de deelnemers.

B b X 7 *Econ. Statistische Berichten 15 Juni 1932*

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Ertel, Hermann Anatol. Der öffentlich bestellte Wirtschaftsprüfer und die Pflichtrevision. Die amtliche Vorschriften für das Zulassungsverfahren und die Auslegung der Vorschriften für die Pflichtrevision. Berlin, 1932.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Ertel, Hermann Anatol. Der öffentlich bestellte Wirtschaftsprüfer und die Pflichtrevision. Die amtliche Vorschriften für das Zulassungsverfahren und die Auslegung der Vorschriften für die Pflichtrevision. Berlin, 1932.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

I. ALGEMEEN

Bloch, Victor. Krise und Einkommen. Wien, 1932.
Schäfer, Erich. Organisierter Kapitalabbau. Ein Vorschlag zur Krisenbereinigung. Stuttgart, 1932.